

**OLIV TA'LIM TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA
MENEJMENT FUNKSIYALARIDAN FOYDALANISH YO'LLARI**

Normurodov Sarvar Norboy o'g'li

assistent.

Eshonqulov Abdulazim Sherali o'g'li

talaba.

Toshkent davlat argar universiteti, TDAU,

E-mail: s.n.normurodov@bk.ru

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'lim tizimi samaradorligini oshirishda menejment funksiyalaridan foydalanish, bo'lajak yetakchilarni tayyorlash va ularda liderlik fazilatlarini shakllantirish yo'llari yoritilgan.

Kalit so'zlar: lider, menejment funksiyalari, yetakchi, ijtimoiylashuv, pedagogik ta'lim, ijtimoiy-iqtisodiy, kompetent, boshqaruvchi.

Аннотация: В статье описаны пути использования функций управления для повышения эффективности системы высшего образования, подготовки будущих лидеров и формирования у них лидерских качеств.

Ключевые слова: лидер, функции управления, социализация, педагогическое образование, социально-экономический, компетентный, менеджер.

Annotation: The article describes ways to use management functions to improve the efficiency of the higher education system, prepare future leaders and develop their leadership qualities.

Key words: leader, management functions, socialization, teacher education, socio-economic, competent, manager.

Kirish. Zamonaviy oliy ta'lim tizimining dolzarb muammolari orasida ijtimoiy faol, barkamol rivojlangan, jamiyatda o'zining shaxsiy imkoniyatlari va xususiyatlariga mos keladigan o'z o'rnini topa oladigan mutaxassisni tayyorlash kiradi. Bugungi kunda sub'ektning maqsadli faoliyat darajasini aks ettiruvchi, voqelikni, shu jumladan o'zini o'zgartiruvchi fazilatlarga ega yetakchilik ham ushbu turdagi shaxsning eng talabchan va kasbiy ahamiyatli xususiyatlaridan biridir.

Doimiy o'zgaruvchan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy sharoitlarda, P.Yu. Kiryushinning so'zlariga ko'ra, o'zlarining kasbiy faoliyatini yuqori raqobat sharoitida tashkil etishga qodir bo'lgan talabalarni tayyorlash, shuningdek, dolzarb muammolarni hal qilishda innovatsion yondashuv ayniqsa ahamiyatlidir.

Bo'lajak yetakchilarni tayyorlash davlatning va shunga mos ravishda oliy ta'lim tizimining strategik vazifasiga aylanib bormoqda, uning yechimi yetakchilik fazilatlarini shakllantirish uchun ma'lum psixologik, pedagogik va tashkiliy shart-sharoitlarni ta'minlash bilan bog'liq ta'lim jarayoni hisoblanadi. Universitet talabalarida yetakchilik fazilatlarini shakllantirish muhimligi ularning ishlarida K. Levin, B.D. Parygin, odamlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, jamiyatga va ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyatga faol va mas'uliyat bilan munosabatda bo'lish bilan belgilanadi.

Zamonaviy sharoitda shaxsning ijobiy ijtimoiylashuvi, uning shaxsiy rivojlanishi muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu jamiyatning ijtimoiy tartibini bo'lajak o'qituvchilarni muvaffaqiyatga erisha oladigan va o'ziga jalb eta oladigan, talabalarni insonparvarlik, ijodiy g'oyalar atrofida birlashtira oladigan o'qituvchi yetakchini shakllantiradigan ta'lim muassasalari belgilaydi. Shunday qilib, ta'lim sohasidagi zamonaviy sharoitda universitet talabalarining yetakchilik fazilatlarini rivojlantirish muammosi muhim ahamiyatga ega. Bu yo'nalishni o'rganish, bo'lajak o'qituvchilarning liderlik fazilatlarini shakllantirish dasturlarini ishlab chiqish ham nazariy, ham amaliy jihatdan dolzarb va istiqbolli yo'nalishga aylanib bormoqda.

Hozirgi vaqtda oliy pedagogik ta'lim tizimi bo'lajak o'qituvchining barcha shaxsiy fazilatlarini, shu jumladan yetakchilik fazilatlarini har tomonlama, uyg'un rivojlanishini ta'minlaydigan shart-sharoitlarni yaratish tajribasiga ega. Ushbu shartlar talabalarning ijobiy shaxsiy rivojlanishini va kasbiy jihatdan muhim.

Yetakchilik fazilatlarini shakllantirishni faollashtiradi, talabalarning ijtimoiy va ma'naviy va axloqiy farovonligi uchun muhit yaratadi, ularning qobiliyatlari va imkoniyatlariga ishonchga erishadi va natijada atrofdagi jamiyatda maqbul mavqega erishish.

Adabiyotlar tahlili. Olimlarimiz V.F. Basharin, P.Yu. Kiryushina, E.L. Tixonova O.V. talabalar va talabalar muhitida liderlikni rivojlantirish masalalari bilan shug'ullanuvchi Evtixov liderlikni ham liderlik bo'yicha maxsus kurslar orqali, ham turli fanlar bo'yicha darslarda o'rgatish mumkin, deb hisoblaydilar. Ular buning uchun nafaqat yoshlarda liderlik fazilatlarini shakllantirish muhimligini anglab yetmasdan, balki bu fazilatlarga o'qituvchilarning o'zlari ham ega bo'lishlari zarurligini ta'kidlaydilar. Shu bilan birga, o'qituvchilarda yetakchilik fazilatlarini shakllantirishning dolzarbligi, ularning fikriga ko'ra, quyidagilar bilan belgilanadi:

- zamonaviy ijtimoiy talablarga javob beradigan yangi avlod pedagoglarini shakllantirish zarurati;
- bo'lajak o'qituvchining raqobatbardosh shaxs bo'lish jarayonida liderlik fazilatlarining ahamiyati;
- yetakchilik fazilatlarining pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishga ta'siri;
- maktab o'quvchilarida liderlik fazilatlarini shakllantirish jarayonining bu fazilatlarning o'qituvchida mavjudligi bilan shartliligi;
- o'qituvchi-rahbarning ta'lim tashkilotidagi ta'lim jarayonini isloh qilish va o'zgartirishda faol ishtirok etish qobiliyati.

Yosh mutaxassislar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma O.V. Evtixov, shuningdek, bizning kuzatishlarimiz shuni ko'rsatdiki, liderlik fazilatlarini nafaqat talabalik davridagi

shaxsning o'zini o'zi tasdiqlash vositasi sifatida, balki bitiruvchining keyingi ijtimoiy moslashuvi uchun ham muhimdir.

Shunday qilib, A.I. Davletovanning fikricha, liderlik fazilatlari qisman ota-onadan meros bo'lib, qisman shaxs shakllanishi sodir bo'lgan ijtimoiy muhit tomonidan shakllanadi.

T. Vezhevichning fikriga ko'ra, talabalar yetakchiligining tuzilishi motivlar, qadriyatlar, me'yorlar, xatti-harakatlar modellari va yetakchilik amaliyotini o'z ichiga oladi, deb hisoblaydi o'zaro bog'liq harakatlar majmui sifatida tartibga solish, tashkil etish, muvofiqlashtirish va boshqarish bilan bog'liq jarayonlar majmui. talabalar muhiti. Shu jumladan kasbiy tayyorgarlik va kelajakdagi kasbiy faoliyatda martaba o'sishi uchun fikrlashni rivojlantirish bilan bog'liq bo'lganlar.

Yuqorida ta'kidlanganidek, yetakchilik fazilatlari bo'lajak o'qituvchining oliy ta'lim muassasalarida tez o'zgarib turadigan hayot sharoitlarida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilganligi sababli, talabalarda liderlik fazilatlarini, o'z bilimlariga ongli munosabatni shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish zarur. ta'lim xizmatlarining raqobatbardosh bozorida faol hayotiy pozitsiyaning ahamiyati. Afsuski, muammoga oid ilmiy adabiyotlar tahlili, olib borilayotgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oliy o'quv yurtlarida bo'lajak o'qituvchida liderlik fazilatlarini shakllantirishga hali to'liq e'tibor qaratilmagan.

Bugungi zamon talabiga mos ba'zi oliy ta'lim tashkilotlar tashqi muhitda tez o'zgarishlarga duch kela boshladilar, shuning uchun ularning ko'pchiligi an'anaviy (vertikal) tuzilmalar bilan solishtirganda yaxshiroq bo'lgan yangi, moslashuvchan turdagi tashkiliy tuzilmalarni ishlab chiqish va joriy etishni boshladilar. Tashqi sharoitlarning tez o'zgarishiga va fanni talab qiluvchi va innovatsion texnologiyalarning paydo bo'lishiga moslashgan. Bunday tuzilmalar adaptiv deb ataladi, chunki ular atrof-muhitdagi o'zgarishlarga va tashkilotning o'zi ehtiyojlariga mos ravishda tezda o'zgartirilishi mumkin. Moslashuv - bu ma'lum bir muhitga mos keladigan tuzilmani shakllantirish jarayoni. Muvaffaqiyatli moslashish tashkilotning

omon qolishiga olib keladi. Oliy ta'lim muassasalarining moslashuvi moddiy, moliyaviy va kadrlar resurslari, bozor bosimi, zamonaviy axborot texnologiyalari va huquqiy hujjatlar orqali davlat tomonidan tartibga solinishi tufayli yuzaga keladi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Kontsepsiyasi mazkur sohadagi yangi islohotlar uchun debocha vazifasini bajarib beradi.

Tadqiqot jarayonida o'rganilgan metodlar asosida B.Sporn o'zining "Moslashuvchan universitetlarning tuzilmalari" kitobida Amerika va Evropa universitetlarining ijtimoiy-iqtisodiy muhitiga moslashuvini batafsil tahlil qiladi. Uning fikricha, "ideal akademik tashkilot o'zgarishlarga yo'naltirilgan missiyaga muvofiq ishlaydi, kollegial boshqaruv tuzilmasi professor-o'qituvchilarning moslashishi uchun yordam beradi". Amerikalik tadqiqotchilar universitetlarning zaifligi va atrof-muhitga bog'liqligiga e'tibor berishadi, universitetlar ochiq tizimlardir va shuning uchun tuzilmalarni o'zgartirishga, akademik avtonomiya ta'sirini cheklashga, zamon talablariga javob berishga majbur. Masalan, Senge P. universitetlarning intellektual aktivlarini oshirish maqsadida tashkilotning rivojlanish istiqbollari uchun salohiyatni oshirish imkoniyatini beruvchi muhim texnologik o'zgarishlarni ko'rib chiqadi. Baldrige M. universitetlarni manfaatdor tomonlarning xilma-xilligi, shuningdek, vazifalar va maqsadlar, korporativ madaniyat tufayli moslashish qobiliyatiga ta'sir qiluvchi o'ziga xos xususiyatlarga ega akademik tashkilotlar deb hisoblaydi. Boshqalar universitetlarni bozor sharoitlariga tezda moslashishga yordam beradigan zaif tartibga solish va nazorat mexanizmlariga ega bo'lgan erkin bog'langan tizimlar yoki tashkiliy anarxiyalar deb ta'riflaydi.

Iqtisodiyotning globallashuvi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, o'zgarib borayotgan dunyo universitetlar oldiga yangi vazifalarni qo'ydi: maktabdan keyin talabalar sonining ko'payishi, umrbod ta'lim olish, bu har xil bilimlarni olmoqchi bo'lgan insonlarning tobora ortib borishi, yosh olim guruhlari, ta'limning boshqa shakllari bilan raqobat, yangi ta'lim texnologiyalariga moslashish, bu vazifalar davlat

universitetlarining turli mamlakatlar hukumatlari bilan monopol munosabatlariga qarshi chiqdi.

O‘zbekistonda davlat-xususiy sheriklik tizimi asosida nodavlat oliy ta’lim muassasalari faoliyati yo‘lga qo‘yilyapti. Aholi fikrini o‘rgangan holda, sirtqi va kechki ta’lim shakllari qayta tiklandi, qabul kvotalari oshirilyapti. Maktab bitiruvchilarini oliy ta’limga qamrab olish darajasi 2016 yilgi 9 foizdan 2020 yilda 25 foizga yetdi. Professor-o‘qituvchilarning xorijdagi oliy ta’lim hamda ilmiy-tadqiqot maskanlarida malaka oshirishi va stajirovka o‘tashini ta’minlaydigan mexanizm yaratildi.

O‘zbekiston Respublikasida yuqori malakali kadrlar tayyorlash borasida oliy ta’lim tizimi oldida bugungi kunda o‘z yechimini kutayotgan bir qator dolzarb muammo va kamchiliklar saqlanib qolmoqda, shu jumladan:

- oliy ta’lim muassasalari va kadrlar buyurtmachilari bilan o‘zaro hamkorlikda kadrlar tayyorlash bo‘yicha ishlar samarali yo‘lga qo‘yilmagan;
- talabalarda tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko‘nikmalari shakllantirilmagan;
- ishlab chiqarish korxonalarida amaliy mashg‘ulotlar samarali tashkil etilmagan, tayyorlanayotgan mutaxassislar malakaviy darajasi mehnat bozorining zamonaviy talablariga yetarlicha javob bermaydi;
- professor-o‘qituvchilarning xorijiy tillar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o‘zlashtirish darajasi pastligi sababli ularning kasbiy mahorati bugungi kun talablaridan ortda qolmoqda;
- o‘quv adabiyotlari yetishmovchiligi saqlanib qolib, mavjudlarining aksariyat qismi zamon talablariga javob bermaydi, o‘quv adabiyotlari sifatini yaxshilash, xorijiy adabiyotlardan qo‘shimcha yoki muqobil o‘quv adabiyotlari sifatida foydalanish ishlari yetarli darajada tashkil etilmagan.

Ta’lim sohasidagi islohotlar ham bugungi kunda o‘zining dolzarbligi hamda amaliy ahamiyati bilan boshqa sohalardagi islohotlardan aslo qolishmaydi. Chunki

ushbu sohadagi islohotlarni yanada keng ko‘lamda davom ettirish davr talabidir. Bu jarayon endilikda dunyoda taraqqiyot yo‘lini tutgan barcha mamlakatlarda e‘tirof etilmoqda. Respublikamizda ham ana shu jarayonga alohida e‘tibor berilmoqda.

Oliy ta‘lim xizmatlari mamlakat mehnat bozorining yuqori malakali kadrlarga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, ishchi kuchi sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, mamlakatimiz milliy iqtisodiyoti tarmoqlarini yuqori malakali kadrarga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida o‘rta va uzoq muddatli istiqbollarga mo‘ljallangan oliy ta‘lim tizimini rivojlantirish bo‘yicha strategik dasturlar qabul qilingan bo‘lib, ular qatoriga 2030 yilgacha oliy ta‘lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi¹ va 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi² kabi davlat dasturlarini kiritish mumkin.

BMT ekspertlari tomonidan xalqaro miqyosda mamlakatlarda ta‘lim xizmatlari ko‘rsatish samaradorligini baholash bo‘yicha o‘tkaziladigan tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston xalqaro ta‘lim indeksi reytingida jahonda 72 o‘rinni egalladi. Ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha O‘zbekiston 2019-2021 yillarda jahondagi o‘rnini 3 pog‘ona yaxshilashga erishdi. Shu o‘rinda ta‘kidlash joizki, mamlakatimizning ta‘lim darajasi indeksi bo‘yicha xalqaro reyting ko‘rsatkichidagi o‘rin yaxshilanishiga qaramay, Belorussiya, Qozog‘iston, Rossiya, Qirg‘iziston kabi aksariyat MDH mamlakatlari ko‘rsatkichlaridan ortta qolmoqda³. [1; 2]

Shu o‘rinda mamlakatimizda aholining oliy ta‘lim xizmatlari bilan qamrov darajasiga e‘tiborni qaratish maqsadga muvofiq. Tahlillarga ko‘ra, 2014-2020 yillarda mamlakatimizda oliy ta‘lim xizmatlari bilan aholining qamrab olish ko‘rsatkichi 13,9 foiz punkt birlikka ortgan holda, 2014 yildagi 8,1 foizlik ko‘rsatkichdan 2020 yilda 22,0 foizga yetdi. Ammo, bu borada amalga oshirilayotgan islohotlarni yanada kengaytirish va jadallashtirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Chunki, bozor

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli farmoni. 08.10.2019 y. <https://lex.uz/docs/4545884>

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli farmoni. 28.01.2022 y. <https://lex.uz/docs/5841063>

³ Reyting stran mira po indeksu urovnya obrazovaniya. ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan. <https://gtmarket.ru/ratings/education-index>.

iqtisodiyoti shakllanayotgan va rivojlanayotgan boshqa mamlakatlar bilan qiyosiy taqqoslanganda mamlakatimizning aholini oliy ta'lim xizmatlari bilan qamrov darajasi ko'rsatkichi sezilarli darajada kam ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Mamlakatimizning o'rta va uzoq muddatli istiqbolda oliy ta'lim xizmatlari bozorini rivojlantirishga qaratilgan strategik vazifalarini inobatga olgan holda, aholining oliy ta'lim xizmatlari bilan qamrov darajasini oshirish bo'yicha inersion, pessimistik va optimistik prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Birinchi ishlab chiqilgan prognoz ko'rsatkichlarimiz bu inersion ssenariyalarga asoslangan bo'lib, bunda hisoblangan ko'rsatkichlari (t) vaqt omilining o'zgarishiga asoslanib, boshqa omillarning ta'siri e'tiborga olinmagan. Mazkur ssenariyaga asoslangan holda amalga oshirilgan hisob-kitoblar natijalariga ko'ra, 2011-2020 yillarda talabalarning oliy o'quv yurtlariga qabul kvotalarining mavjud rivojlanish tendensiyalari saqlanib qolgan taqdirda, 2026 yilga borib oliy ta'lim muassasalarining bakalavriatura yo'nalishlariga qabul qilinadigan talabalar sonini 2020 yilga nisbatan qariyb 1,4 martaga oshirish imkoniyati mavjud ekanligi aniqlandi (1-rasm). Ushbu holat o'rta muddatli istiqbolda Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan 2026 yilga qadar aholining oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizga oshirish ustuvor vazifasini bajarish ehtimoli katta ekanligidan dalolat beradi.[3]

1-rasm. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalariga qabul qilingan talabalar soni va uning rivojlanishiga oid prognoz ssenariyalari (ming kishida)⁴

⁴ Mualliflar tomonidan hisoblangan.

Jumladan, 2022 yildan boshlab mamlakatimizda oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy va akademik sohadagi mustaqilligini ta'minlashga qaratilgan islohotlarga ustuvorlik qaratilishi⁵ aholining oliy ta'lim xizmatlaridan foydalanishga bo'lgan yuqori ehtiyojidan kelib chiqqan holda qabul kvotalarining mustaqil shakllantirilishi bilan birgalikda oliy ta'lim muassasasi tomonidan to'lov-shartnoma narxini ham mustaqil belgilashi imkoniyatlarining berilishi quvonarli hol albatta. Ammo mamlakatimiz oliy ta'lim xizmatlari bozorida talab va taklif o'rtasidagi nomutanosiblikning keskinligi, ushbu xizmatlardan foydalanish narxlarining keskir ortib ketishiga olib kelishi mumkinligi, jumladan, nodavlat oliy ta'lim muassasalari sonining ko'payishi hisobiga oliy ta'lim xizmatlari bozorida raqobatbardosh bo'lmagan o'quv yurtlari faoliyatining tugatilishi ehtimolini inobatga olgan holda pessimistik ssenariyalar ishlab chiqildi. Hisob-kitoblarga ko'ra, o'rta muddatli istiqbolda mamlakatimiz oliy ta'lim xizmatlari bozorida bunday holatlar kuzatilgan taqdirda, oliy ta'lim muassasalariga talabalarni qabul qilish kvotalari sonini 2020-2026 yillarda qariyb 1,1 marta oshirish mumkinligi aniqlandi (1-rasm). Mamlakatimizda oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, yangi, zamonaviy o'quv binolarini foydalanishga topshirilishi, nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari faoliyatini rivojlantirish va nufuzli xorijiy oliy o'quv yurtlari bilan qo'shma ta'lim dasturlari sonini oshirishga qaratilgan islohotlarni o'rta muddatli davrda yanada kuchaytirish bo'yicha maqsadli davlat dasturlaridan kelib chiqqan ishlab chiqilgan optimistik ssenariyalarga ko'ra, prognoz qilinayotgan davrda aholining oliy ta'lim bilan qamrov darajasini qariyb 1,7 marta oshirishga erishish mumkinligi aniqlandi (1-rasm).

Xulosa va takliflar. Yuqorida ishlab chiqilgan aholining oliy ta'lim xizmatlari bilan qamrov darajasini oshirish bo'yicha prognoz ko'rsatkichlarimiz tahliliga asoslangan holda aytish mumkinki, o'rta va uzoq muddatli istiqbolda mamlakatimizda oliy ta'lim xizmatlarini rivojlantirish, mehnat bozorini yuqori malakali kadrlarga

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat oliy ta'lim muassasalarining akademik va tashkiliy-boshqaruv mustaqilligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-60-sonli Qarori, 24.12.2021 й. <https://lex.uz/uz/docs/5793261>

bo‘lgan ehtiyojini qondirishga qaratilgan strategik dasturlarni amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Bu esa o‘z navbatida belgilangan vazifalarni o‘z vaqtida va samarali bajarilishi bilan bog‘liq hisoblanadi.

Keyingi yillarda mamlakatimizda aholining oliy ta‘lim xizmatlari bilan qamrov darajasini oshirish, oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim sifatini yaxshilashga qaratilgan islohotlarning izchil amalga oshirilishi uzoq muddatli istiqbolda mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi bilan birganlikda innovatsion rivojlanish yo‘liga o‘tkazishning muhim sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli farmoni. 08.10.2019 y. <https://lex.uz/docs/>.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli farmoni. 28.01.2022 y. <https://lex.uz/docs/>.

3. Драпеау Патти. Спаркинг студент креативиты. – Александрия – Виргиния, УСА: АССД, 2014.

4. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari – T.: 2006. – 260 b.

5. Saidova Kh.Kh., Djalolova D.F., Ergasheva M.R. Promotion of practical trainings for the development of the creative abilities of students in special subjects using foreign methods of foreign education method/ European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Yevropa, Vol. 8 No. 11, 2020, p 73-79.

www.idpublications.org